

A ESCRITA MEMORIALÍSTICA DE MAZÉ TORQUATO CHOTIL

Ana CLARK

Radicada em Paris desde 1985, Doutora em Informação e Comunicação pela Université Paris 8, com Pós-doutorado na École des hautes études en sciences sociales, Mazé Torquato Chotil apresenta múltiplas facetas. Jornalista, divulgadora incansável da cultura brasileira na França, já produziu ensaios, biografias, romances (aí incluídas narrativas que encantam também as crianças) e livretos informativos, como *Nascentes vivas*, sobre a situação da Reserva Indígena de Dourados e suas aldeias Jaguapiru e Bororó, vários deles traduzidos para o francês.

Dessa rica produção, destaco entre diversos outros textos o “esboço biográfico” *Maria d’Apparecida*: negroluminosa voz, cujo subtítulo ecoa a saudação que Carlos Drummond de Andrade fizera à mezzo soprano brasileira: “Tua voz, d’Apparecida, é aparição / Fulgurante, sensitiva, dramática / e vem do fundo negroluminoso de nossos corações”. Além dessa obra, que resgata o percurso da cantora até então desconhecida por muitos, Mazé também contribui para a preservação de sua memória por meio da Associação “Os Amigos de Maria d’Apparecida”, idealizada e posta em prática por ela e por outros que chegaram a conhecer a artista.

Um novo livro lançado no final de 2024, no entanto, chamou especialmente minha atenção: *Mares agitados: na periferia dos anos 1970*.

Nele, tal qual acontece em outras obras, a autora se vale do seu passado agora para criar uma personagem que, como ela própria, aos 16 anos, no começo de dezembro de 1974, deixa Glória de Dourados, no então estado de Mato Grosso (hoje Mato Grosso do Sul), para completar os estudos em São Paulo, já acalentando o sonho de cursar uma faculdade. Após abordar em *Minha aventura na colonização do oeste* (lançado em 2014) a trajetória de seus pais, colonos nordestinos que abandonaram o Ceará e se instalaram no oeste do Brasil, chegou a vez de trazer à tona, encenando-os via escrita, seus próprios devaneios, dificuldades e conquistas após deixar a terra natal. Essa narrativa envolvente, em que o factual e o ficcional se confundem, prende nossa atenção todo o tempo, fazendo com que não nos desgrudemos do livro, capturados pelo relato.

Chegando a São Paulo, ela se desloca imediatamente a Osasco, onde já residia uma irmã

mais velha e aonde seus pais também se dirigiriam um tempo depois. A impressão inicial não a atrai:

Depois de vários contornos, para a direita e para a esquerda, descemos num ponto onde uma rua termina – ou começa? – numa baixada em que as águas em dias de chuva devem descer com muita velocidade. Aliás, há uma vala na frente das casas, por onde a água passa. Será um riacho? Ou o esgoto? Ou as duas coisas? (p. 28).

Já a capital do estado (é nela que acaba por conseguir um emprego de recepcionista, com carteira assinada, em uma empresa da área metalúrgica), apesar de seus inúmeros problemas de grande cidade, não cessa de encantá-la. Ao visitar o Museu do Ipiranga, acha “tudo incrível, monumental”. Já o Teatro Municipal é “fantástico”. Indo pela primeira vez ao teatro, deslumbra-se com a peça *Gota d’água*, de Chico Buarque e Paulo Pontes: “Arrepio. Emoção. Nunca vi coisa igual! Música, dança, coreografia, iluminação... Fico boquiaberta, o corpo arrepiado! Abalada literalmente pela obra” (p. 96).

No decorrer do relato, deparamos com os hábitos e diversões da época, como os trazidos pela televisão: após o jornal, chegava a hora de se encantar com “Ídolo de pano”, a novela “das oito”, na Rede Tupi: “Tem cenas emocionantes e, no elenco, Tony Ramos, Dennis Carvalho...” (p. 39). Capturada por essa novidade, a jovem devaneia sobre seu futuro: “Fico entusiasmada em perceber como é que funciona todo esse mundo que também me era desconhecido. Será que um dia serei mesmo jornalista e poderei ver um estúdio de televisão?” (p. 38).

Apesar das várias dificuldades pelas quais passa (adaptação ao novo ambiente, tão distinto da cidadezinha natal, longa procura por trabalho, decepção ao ser despedida de um primeiro emprego, estudos de contabilidade à noite, falta de tempo para se preparar para o vestibular etc.), não demonstra qualquer traço de vitimismo. Ao contrário: suas pequenas vitórias a cada passo são enfatizadas e celebradas com alegria. Entre vários outros exemplos, ao conseguir finalmente ser admitida numa loja, onde realizaria o trabalho de contabilidade, instalada num mezanino, comemora, dando “pulos de alegria”, já que, com isso, faria “economia de um ônibus”, teria “mais tempo para os estudos” (p. 67).

Como em outras obras da autora, a jornalista se imiscui com frequência na narrativa. Em certo momento, ao comentar a grave situação política vigente (auge da ditadura militar), ela se recorda de Frei Tito de Alencar Lima:

(...) exilado na França, foi levado ao suicídio, devido às sequelas das torturas que recebeu em São Paulo. A figura nefasta do delegado Sérgio Paranhos Fleury tornou-se para ele uma obsessão. O frade o “via” em toda parte. Deprimido, tendo alucinações, recorreu ao suicídio” (p. 40).

Mais no final é descrita a longa viagem de ônibus da personagem ao Ceará, numa tentativa de resgate de suas origens:

Partindo para Aurora, sul do Ceará [...]. Vou fazer o caminho inverso dos meus pais, mas somente para conhecer. Eles, como muitos nordestinos, precisaram migrar a fim de fazer a vida no sul [...]. Viagem iniciática no sentido desse mundo desconhecido para mim [...]" (p. 130-131).

Após três dias de viagem, lá conhece os avós, o tio, primos:

Vivi momentos intensos, fiz inúmeras descobertas: da família; das paisagens; das frutas; do calor sempre presente... Vi in loco nomes, palavras que estava acostumada a ouvir, o uso que fazem de objetos como vasilhas domésticas tais como coités, as cuias, para lavar arroz, feijão... Compreendo melhor o jeito de ser da minha mãe, o que ela quis procurar no Sul, a cultura que eles possuem.

Ao retornar, o vestibular a monopoliza:

“Vivo e respiro vestibular nestes tempos, mas é tão importante para mim ir para a faculdade! Só penso nisso, estudar, estudar, estudar. Não dá para pensar em namorado agora. Depois, depois, depois” (p. 153).

E a jovem, entusiasmada, comemora antecipadamente: “Viva eu, com um pé na Faculdade” (p. 158).

Nesse final da narrativa, um momento emblemático se evidencia, ao se articular um passado remoto que ela procurou resgatar (o de seus pais no Ceará) com seu presente de quase universitária e com o futuro tão sonhado de jornalista, abrindo-se, assim, possíveis novos relatos.

Expectantes, nós, seus leitores, os aguardamos.